

PENSADERO

REVISTA ACADÉMICA

VOZ
DERECHOS

SOLIDARIDAD E
INTEGRACIÓN

Relaciones de género en el Sistema patriarcal y su influencia en la violencia hacia las mujeres

MARÍA ANTONIETTA ALARCÓN

Resumen

A pesar de la crisis socioeconómica, los procesos de globalización y las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, se han producido cambios profundos en las relaciones humanas, sin embargo, estos cambios sociales no siempre han favorecido a las mujeres. Históricamente han sido relegadas a funciones secundarias y desvalorizadas socialmente, se les asigna una cierta inferioridad porque son diferentes y se les atribuye debilidad (por aquello del sexo débil), se les despoja de las decisiones sobre su vida, su cuerpo, sus asuntos.

En este sentido el presente escrito hace un paseo, por las relaciones entre hombres y mujeres, reconociendo en el patriarcado y la identidad de género prácticas que promueven la permanencia de la desigualdad en nuestras sociedades y promueven la violencia hacia las mujeres. Se aborda como hombres y mujeres se ven obligados a cumplir roles asignados socialmente, y como esto influye en el relacionamiento de los seres humanos, influyendo algunos de estos elementos en la violencia de género.

Distinguiremos como los roles históricamente asumidos por cada uno, marca la pauta y ocasiona diferencias que traen consigo el maltrato, que muchas veces es imperceptible dado que esta disfrazado de un ordenamiento social que define algunas acciones como buenas o malas, por el simple hecho de que las mujeres no deben hacer esto o aquello, sin embargo el hombre es el ser supremo, a él, se le atañe lo magnífico e inalcanzable, está cubierto de majestuosidad y eso le permite infringir daños físicos y psicológicos sobre las catalogadas por muchos como sexo débil.

Palabras Claves: Patriarcado, Género, Mujer, Violencia.

Introducción

Hablar de la mujer resulta muy fácil y a la vez bastante complejo, en virtud que son consideradas desde muchos ámbitos piezas claves en los espacios en los que se desarrollan, sin embargo ser reconocidas en la actualidad, pasa por un recorrido histórico bastante importante, que va desde cómo se perciben los derechos humanos en las sociedades, al ser incluidos en leyes nacionales e internacionales, permitiendo la igualdad e inclusión activa en cada rol que en la sociedad se desempeña, hasta como se construyen socializan y se ponen en marcha modelos muy arraigados del ser mujer y del ser hombre, inculcándolos en la familia, enseñándose en las escuelas, transmitiéndose, a través, de medios de comunicación que aun siendo cambiantes nunca son cuestionados.

En Latinoamérica se promueven comportamientos, expectativas, valores, normas, se imponen necesidades que condicionan y limitan formas de ser de pensar sentir y actuar, estas prácticas son utilizadas para mantener el orden dentro de los sistemas de funcionamiento de las sociedades. Con ello se establece un sistema de relaciones entre hombre y mujeres, donde ellos son dominantes y toman las decisiones con mayor importancia, y ellas son subordinadas a esta forma de dominio, cuando las mujeres se liberan y toma toman sus propias decisiones y proyectos con frecuencia surge el conflicto.

El relacionamiento entre mujeres y hombres viene dado por los roles que socialmente son atribuidos a los hombres y a las mujeres mediante la acción socializadora, la subsistencia en el tiempo y las prácticas sociales constituidas por estas ideas y creencias aprendidas dentro de la familia, en los grupos, en las escuelas en las religiones, son sostenidas por instituciones medios de comunicación y corresponde a lo aceptado como normal y natural.

De allí se derivan las diferencias marcadas entre uno y otro y se imponen las acciones controladoras, desencadenándose un grave problema social que estamos lejos de resolver aunque han sido muchos los esfuerzos de los gobiernos por erradicar la desigualdad en los pueblos, sobre todo la disparidad aun existente entre hombre y mujeres. Son muchos los avances que en materia de derechos humanos se tienen para garantizar la estabilidad social de los pueblos, pero aún falta mucho por recorrer y reconocer, para garantizar la igualdad y equidad de quienes llevan un papel tan hermoso en la sociedad como lo es dar vida, garantizando la continuidad de nuestra especie.

“¿Qué sería de las mujeres (niñas y adolescentes) sin el aliento y el apoyo en situaciones de crisis, que son tantas? No habríamos sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y desconocidas, próximas o distintas en el tiempo y la tierra” (Lagarde, 2006, p. 60).

La Mujer en la vida Cotidiana

Ser mujer representa un desafío en una sociedad que se acostumbró a visualizar una mujer triunfadora como la mujer perfecta detrás del hombre exitoso, esto suena bastante descabellado, pero es en la mujer donde se recarga la responsabilidad absoluta de los temas del hogar; las mujeres desde que nacen son educadas para asumir labores secundarias asignadas, para la pasividad, para buscar la realización social en su marido, unos hijos y un hogar, para priorizar por las demandas de otros y no por los proyectos personales, por tanto se visualiza el hogar como el lugar más seguro para ellas, es allí donde deben permanecer.

A la mayoría de las mujeres se les enseñó que la única aspiración de su vida es la de ser madre, que debían ser buenas honestas y que debían obedecer a lo que dijeran sus padres, sus hermanos, obedecer a sus esposos, que no existen mayor placer que servir a los demás y sacrificarse por su familia. Que ellas serían las reinas del hogar y ese sería el ámbito en el cual se moverían, que debían ser amables obedientes y cuidar de su familia, realizando los trabajos más pesados y exigentes, cuidando a sus hijos, y garantizando la subsistencia de todos incluyendo el cuidado de los enfermos.

Producir bienes y servicios en el marco del hogar y el hábitat familiar, es su rol primordial, proveer las condiciones que todos los miembros de la familia, requieren para realizar cómodamente sus actividades fuera del hogar, los hombres puedan trabajar y los hijos e hijas estudiar, gracias a que cuentan con una

infraestructura domestica liderada por la mujer, la cual garantiza una casa limpia y confortable, ropa limpia y planchada, comida caliente, todo lo cual viene con cuidados y atenciones amorosas que brindan seguridad y afecto, todo esto enmarcado en la construcción y mantenimiento del hogar.

En la actualidad la mujer no solo se encarga del hogar, también se forma académica y profesionalmente, asume espacios de liderazgo incluso cuando no es reconocido. A pesar de los derechos alcanzados, para las mujeres resulta más retador el acceso a oportunidades que para los hombres se dan por sentado, y aun siendo más difícil, la sociedad espera que las mujeres cumplamos todos los roles exigidos a nuestro género de una forma eficiente.

Cuando la mujer desafía lo tradicionalmente aceptado, sobre todo en un entorno “machista” es susceptible a ser víctima de violencia física y psicológica.

Patriarcado

Esta práctica con gran permanencia en la sociedad, es jerárquica discriminatoria y la causa de la desigualdad, sin embargo el éxito y permanencia de la misma viene dado porque es percibida como natural. El problema se perpetúa desde que las mayorías de las madres transmiten este orden patriarcal en la crianza de sus hijos y en la educación familiar. El orden patriarcal instala un sistema de regulaciones sociales entre hombres y mujeres que presenta y justifica las desigualdades e inequidades y hasta la violencia contra las mujeres, la condición de nacer y crecer en un cuerpo femenino, crecer y hacerse mujer configura una forma de existencia, que en su diversidad respecto a la condición masculina, es el elemento principal del que en la ideología patriarcal se desprende la desigualdad de poder entre los géneros y en consecuencia, la experiencia de la subordinación social de las mujeres. La sociedad patriarcal instauro su modelo de lo humano en el hombre, en el ser masculino, a este se le endosa todas las cualidades positivas y a lo que no es hombre, a la mujer se le ve como su opuesto. A la mujer se le ha considerado como ser débil, frágil emocional y ejecutora, que en correspondencia se le asigna lo no productivo y el ámbito privado, esto por su capacidad reproductiva y la condición maternal.

El patriarcado ha existido desde tiempos remotos y actualmente está presente en todas las sociedades, no hay referentes de que haya existido sociedades matriarcales o sociedades regidas o gobernadas por mujeres, una cosa es que la madre sea el eje de la familia y otra que el poder lo tengan la familia y otra que el poder lo tengan las mujeres. Aún y cuando las mujeres hayan logrado mejorar su posición en la sociedad, viven bajo un sistema meramente patriarcal, sometidas a humillaciones por parte del hombre, el cuál se cree superior en talento y físicamente, mientras que ellas son débiles por naturaleza y en consecuencia deben someterse a las decisiones que tomen ellos. A pesar de los roles importantes que han adquirido además de ser madres y llevar las riendas del hogar, nunca se les ha reconocido la igualdad social entre todos los ciudadanos ellos – ellas, sus raíces son de origen cultural y provienen del origen patriarcal donde los hombres tienen el poder y dominan a las mujeres y niños, ocupando puestos de mayor poder en la sociedad como en la política, en empresas y en el gobierno. No hay un fundamento que justifique el patriarcado, salvo la sustentación del poder masculino que es de igual forma razón patriarcal.

En un sentido la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio del que formaban parte los hijos las esposas los esclavos y los bienes. La sociedad patriarcal es una configuración, sociocultural que otorga al hombre predominio autoridad y ventajas por sobre la mujer, quien queda en una relación de subordinación y dependencia sin ánimo de llevar la contraria al hombre a quien debe obediencia en su totalidad, así no esté de acuerdo con su proceder y queda inmersa en un espacio de violencia. Todo compromiso con una transformación social, política, y económica involucra luchar por un sistema justo e igualitario que incluya de manera equitativa a hombre y mujeres en todos los ámbitos de la vida, esto se ve bastante cuesta arriba cuando existe una sociedad predominantemente patriarcal.

Estructura de las Relaciones de Género en el Sistema Patriarcal

Se expresa en un sistema de relaciones y prácticas sociales que consagran la diferencia entre hombre y mujer fomentando la desigualdad como medio para ejercer la dominación, incorporándola a la subjetividad de cada género, por tanto se normaliza y se hace imperceptible.

Las ordenes o regulaciones genéricas tradicionales se sostienen mediante relaciones de poder patriarcales que perpetúan a los hombres en posiciones de poder y a las mujeres como subordinadas. El género ayuda a comprender como se establecen desigualdades y asimetrías en las relaciones entre hombres y mujeres enmarcados en un sistema de subordinación, y exclusión donde las posiciones de poder cuantitativas y cualitativas detentadas por los hombres dan lugar a las jerarquías de género.

“Las jerarquías de género, se expresan en el conjunto articulado de costumbres, valores reglas, normas y leyes con las cuales las sociedades regulan la formación de las subjetividades; la definición de los roles funciones y los estilos de vida permitidos y aceptados para mujeres y hombres” (Ugalde.2004, 53)

El género prescribe normas que regulan el comportamiento y reglas sociales implícitas y explícitas, que definen como debe una persona comportarse ante cual o tal situación, definiendo que es lo que se espera de ellas, creándose muchas veces expectativas subjetivas ante un situación particular, también atañe al cumplimiento de las obligaciones socialmente asignadas, así como también responsabilizarse por las consecuencias de las acciones realizadas. Por tanto es percibido como más que una categoría, es una teoría amplia que abarca hipótesis interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo, “el género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones en la política y en la cultura” (Leagarde, M. 1996, p 82). La categoría de género no descarta la categoría Mujer ni la sustituye, es sólo una herramienta que muestra la relación social establecida entra la mujer y el hombre. Mientras haya subordinación y desigualdad de género y las mujeres vivan discriminaciones e inequidades por su condición, serán necesarias políticas afirmativas o medidas de discriminación positivas dirigidas a buscar equilibrios sociales y económicos y a garantizar derechos a favor de ellas.

Cada día más mujeres se esfuerzan por cambiar este paradigma, luchando por un sistema más justo e igualitario, permitiéndose el empoderamiento para el logro de su bienestar emocional social y revolucionario permitiéndose la construcción de una sociedad más humana, justa, solidaria y equitativa; participan activamente en roles inimaginables épocas atrás. La cultura del cuidado y la salud tienen

rostro femenino, en los hospitales, clínicas y centro de salud la mayor parte del personal de asistencia, es femenino. Son científicas, economistas, ingenieras, arquitectas, matemáticas, están presentes tanto en ramas técnicas como en el mundo militar y político, sin embargo entre más activas son y más espacios colonizan más expuestas a la violencia se encuentran. Son percibidas como amenaza por su competitividad o simplemente por mantener el dominio masculino.

Violencia de Género

El ejercicio de la violencia hacia las mujeres, sea o no deliberada tiene el propósito de preservar la desigualdad y con ello la supremacía masculina, esto convierte a la violencia de género en un concepto político que expresa la posición de subordinación desigualdad marginalidad y riesgo que ocupan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, según el Art. 18 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconoce la violencia como:

“Todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual y psicológico, emocional laboral o patrimonial, la coacción o la privación de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos.”

Se evidencian un conjunto de actividades comportamientos y prácticas sexistas discriminatorias vejatorias y/o humillantes contra las mujeres, como expresión de rechazo, cuando son percibidas como amenaza por su competitividad o simplemente por mantener el dominio masculino, se puede servir de la violencia de género, incluso mecanismos de coacción material o simbólica para mantener el poder. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, se define la violencia de la siguiente forma:

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Es amplio el alcance que tiene dicha conceptualización puesto que es llevada a los distintos espacios de la vida cotidiana de la mujer y de su vida en sociedad, percibiendo la importancia del derecho y garantías sociales que deben prevalecer en todos los espacios de socialización donde estas se desarrollan. Sin embargo, no es suficiente con que se creen leyes y se celebren convenciones para

preservar la integridad de las mujeres, es necesario avanzar con la creación espacios de encuentros en los cuales las mujeres cuenten sus historias, compartan sus inquietudes, conozcan la realidad contada desde otros puntos de vista, lugares donde sean capaces de encontrar tranquilidad, empatía atención integral para salir de la situación de violencia; espacios donde puedan ser escuchadas sin ser juzgadas. Las mujeres deben poder identificar las acciones violentas y como estas afectan su vida cotidiana. Los actos violentos deben ser reconocidos, como delito y por tanto problema político, en tanto que mitigan los derechos humanos de las mujeres; también representa un problema de salud, convirtiéndose en un grave problema social, lo que deriva en un indicador social de alta relevancia en nuestra sociedad, que deber ser altamente cuestionado en todos los niveles sociales y en todas las sociedades a nivel mundial, con miras a ser transformado para garantizar de manera contundente el equilibrio social necesario para el desarrollo pleno de nuestra humanidad.

Conclusiones

La violencia contra la mujer es un tema cada vez más alarmante, se perpetúa en las sociedades con el pasar de los años, aun cuando se han hecho esfuerzos para erradicar dichos actos que han dañado a muchas mujeres y en muchos otros casos han acabado con su vida. Se hace necesario alzar la voz por aquellas mujeres que han sido silenciadas, las que no fueron escuchadas y atendidas por una sociedad donde aún estos actos pasan desapercibidos, los mismo no son denunciados, no se registran para sentar precedentes, son imperceptibles, pero para desgracia de todos cada día suceden más casos de violencia en el mundo, elevándose a su vez la cantidad de muertes.

¿Y cómo cuidamos a Nuestros Mujeres?

¿Qué hacer para ayudar a nuestras mujeres? Si tenemos más variables a favor que en contra.

¿Cómo protegerlas? Si en la mayoría de los casos los patrones violentos vienen inoculados desde casa,

¿Cómo empoderarlas? Si su único objetivo de vida es cuidar de todos, incluyendo a su opresor,

¿Cómo erradicamos la violencia? Si no la identificamos.

Se requiere avanzar en materia penal en reformas judiciales en los casos que así lo ameriten, que todo acto que implique la privativa de los derechos universales de las mujeres sea severamente castigados y que todos los involucrados reciban las sanciones inherentes a su delito.

Es necesaria la creación de políticas de Estado en materia de prevención de la Violencia, en aquellas sociedades en las cuales no se ha avanzado y fortalecer donde ya exista, un marco legal que regule los hechos violentos que puedan suscitarse en distintos niveles sociales, que defina las los castigos, que se deben imputar a los involucrados en hechos violentos

Crear programas de divulgación masiva sobre la erradicación de la violencia de género, en todos los espacios donde hagan vida nuestras mujeres, niñas y adolescentes que tengan pleno conocimiento, de que situaciones las ponen en peligro que puedan reconocer en acciones hechos violentos, a que sitios pueden acudir en caso que sean violentadas.

Alzar la voz por aquellas mujeres que han sido silenciadas, que no fueron escuchados y atendidas por

una sociedad donde aún estos actos pasan por debajo de la mesa, los mismo no son denunciados, no tienen dolientes y por ende son imperceptibles, pero para desgracia de todos cada día se registran más casos de violencia en el mundo también se ha elevado la cantidad de muertes ocasionadas por violencia de género,

Bibliografía

Agulló I García, X. (2008) Guía rápida para un lenguaje no sexista. Disponible en <http://sinsexismos.blogresponsable.com>

Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud (2002) MSDS. Caracas.

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Caracas.

“Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” En: Belem Do Para, Brasil vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la organización de los estados americanos 06/09/94.

Baron, R. y D. Byrne (1998) Psicología Social Prentice Hall, Madrid.

Barberá Heredia, E. (2004) Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y esquemas de género. En: Psicología y Género. Barcelona.

Berger, P y T. Luckmann. (1972) La construcción social de la realidad. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.

Bonilla Campos A. (2004) El enfoque diferencial en el estudio del sistema sexo/género. En: Psicología y Género. Barcelona.

Lentes de Género Lectura para desarmar el patriarcado, serie derechos humanos, N° 1 Derechos de las mujeres, Fundación Editorial El perro y la rana, 2010.

Huggins, Maggally, Genero Socialización y Violencia Sexual en el contexto de los Derechos Humanos 1990

Huggins, Maggally Lo Social en la Vida Sexual Caracas 1993

Huggins, Maggally Violencia Domestica y Construcción de la ciudadanía de las mujeres Argentina 1997,

Huggins, Maggally Promoción de las Mujeres a través del Derecho a la Salud Argentina 1997

Lagarte, M. (2006) Pacto Entre Mujeres (ponencia) Encuentro sobre Derechos de la Mujeres, Buenos Aires, Argentina.